

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVIII _ nr. 1

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2022

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reesponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Ștefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*

Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*

All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

© IPC, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Andrei Havinskyi** (*Lvov*), **Małgorzata Rybicka** (*Rzeszów*).
House of the Funnel Beaker Culture from Vynnyky-*Lisivka*, Western Ukraine5
- Елена Фиалко** (*Киев*). Праща на вооружении скифских воительниц16
- Николай Николаев, Лилия Цыганенко** (*Измаил*).
Клад ольвийских монет из долины р. Кучурган: новая интерпретация34

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Aurel Mototolea, Tiberiu Potârniche, Sorin Colesniuc, Traian Cliante** (*Constanța*),
Simina Stanc (*Iași*). Sacidava – un avanpost militar al limesului moesic.
Evidențe arheologice și arheozoologice42
- George-Dan Hânceanu** (*Roman*).
Roșiori-Dulcești (județul Neamț). Vârfuri de săgeți scitice53

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Tetiana Goshko, Mykhailo Videiko** (*Kiev*).
Hoard of horse gear items of Cimmerian times from Kyiv region, Ukraine60
- Елена Секерская** (*Одесса*), **Виталий Синика** (*Тирасполь*).
Животные в погребально-поминальном обряде скифов левобережья
Нижнего Днестра III-II вв. до н. э.73
- Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Mirela Fernanda Zaltariov** (*Iași*).
Caracterizarea metalelor arheologice prin tehnici de arheometrie98
- Mariana Gugeanu, Maria Geba** (*Iași*).
Cercetare și restaurare-conservare textilă arheologică liturgică.
Epitrahil, Mănăstirea Căpriană106
- Aliona Grati** (*Chișinău*).
„Vei trăi cât Cheile Bâcului!” – arheologia unei expresii115

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Adela Kovács, Alexandru Nechifor, Constantin Aparaschivei**, *Frumusețea transpusă în lut. Catalogul statuetelor antropomorfe cucuteniene din Muzeul Județean Botoșani*, Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 380 p., ISBN 978-606-020-420-6
Vasile Diaconu, *Târgu-Neamț*)122
- Nanouska Myrberg Burström, Gitte Tarnow Ingvardson**, eds., *Divina Moneta: Coins in Religion and Ritual*, London-New York, Routledge, 2018, XVIII + 257 p. ISBN 978-1-4724-8592-2
(**Andrei Baltag**, *Iași*)124

IN HONOREM

Omagiu Colegului și Prietenului Ion Tentiuc la 65 de ani
(Sergiu Musteață, *Chișinău*)127

IN HONOREM

Profesorului nostru, domnul Prof. Dr. Dr. hc Svend HANSEN la ceas aniversar
(Regina A. Uhl, *Berlin*)131

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION132

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE133

ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА134

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**135

Елена Фиалко

Праща на вооружении скифских воительниц

Key words: weapon, sling, amazons, European Scythia.

Cuvinte cheie: armă, praștie, amazoane, Sciția Europeană.

Ключевые слова: оружие, праща, амазонки, Европейская Скифия.

Elena Fialko

Sling in the Armament of Scythian female warriors

The article deals with one of the types of hand-held throwing weapons – the sling. Such weapons were used not only for hunting, but also in battles. Many peoples on different continents used it for a long time; from the end of the Palaeolithic until the 17th century. Judging by the archaeological data, the Scythian female warriors also used the sling. Throwing projectiles were discovered in their graves, and just in one case the remains of a leather belt were recorded. Rounded stone projectiles were used exclusively, specimens made of clay or metal are not known up-to-date. Stone projectiles were found in 11,6% of the Scythian Amazons' graves. Usually, from one to five of such specimens were put in the grave. This weapon required special skills and strength, given the heavy weight of the ammunition. In addition, as the example of other armies shows, the slingers formed separate troops that performed special tactical tasks. Obviously, for the Scythians, such conduct of the battle was unacceptable. This is probably why the sling did not become a popular weapon among the Amazons, who preferred to use a bow with arrows and spears in battles.

Elena Fialko

Praștia în armamentul războinicilor sciți

În articolul de față se analizează unul din tipurile de arme de aruncat – praștia. Astfel de arme erau folosite nu numai pentru vânatoare, dar și în luptă. Praștia a fost folosită de multe popoare de pe diferite continente pentru o lungă perioadă de timp – de la sfârșitul paleoliticului până în secolul al XVII-lea. Judecând după datele arheologice, războinicii sciți la fel cunoșteau și utilizau praștia. În mormintele lor s-au descoperit proiectile din piatră și doar într-un singur caz au fost depistate fragmente ale unei centuri de piele. Au fost folosite doar bile din piatră, exemplare din lut sau metal nu sunt cunoscute până în prezent. Bile din piatră au fost descoperite în 11,6% din mormintele amazoanelor scitice. De obicei, în mormânt se puneau de la una la cinci astfel de piese. Această armă necesită abilități și rezistență specială, având în vedere greutatea semnificativă a muniției. În plus, după cum arată exemplul altor armate, detașamentele care aveau praștii îndeplineau sarcini tactice speciale și erau separate de alte categorii. Evident, pentru sciți, o astfel de conduită a bătăliei era inacceptabilă. Acesta este, probabil, motivul pentru care praștia nu a devenit o armă populară în rândul amazoanelor, care preferau să folosească arcul cu săgeți și sulite în luptă.

Елена Фиалко

Праща на вооружении скифских воительниц

В статье рассматривается один из видов ручного метательного оружия – праща. Такое оружие использовалось не только на охоте, но и в бою. Ее применяли многие народы на разных континентах в течение долгого времени – с конца палеолита вплоть до 17 века. Судя по археологическим данным, знали пращу и скифские воительницы. В их могилах сохранились снаряды и только в одном случае зафиксированы остатки кожаного ремня. Использовались только каменные округлые снаряды, экземпляры из глины или металла у амазонок не известны. Каменные снаряды найдены в 11,6% могил скифских амазонок. Обычно в могилу клали от одного до пяти таких снарядов. Это оружие требовало особой сноровки и выносливости, учитывая немаловажный вес боеприпасов. К тому же, как показывает пример иных армий, пращники в них составляли отдельные отряды, выполнявшие особые тактические задания. Очевидно, для скифов подобное ведение боя было неприемлемым. Вероятно, поэтому праща не стала популярным оружием у амазонок, которые предпочитали использовать в бою лук со стрелами и копья.

Вступление

Комплекс скифского вооружения находится в центре внимания специалистов уже более двух столетий. Особое значение войны и военного дела для кочевников раннего железного

века, помимо свидетельств античных авторов, подтверждается и археологическими данными.

В арсенале скифов были копья и дротики, луки со стрелами, мечи и кинжалы, лассо и праща, боевые топоры и булавы, клевцы и че-

каны. То есть в войске номадов применялось оружие, различавшееся по принципу действия (колющее, рубящее, ударное, метательное), по назначению (для ближнего или дальнего боя) и по конструктивным особенностям (клинковое, древковое и механическое оружие). Классификация скифского оружия детально разработана и рассмотрена в монографических исследованиях А.И. Мелюковой и В.Н. Грицюка [Meliukova 1964; Gritsiuk 2009].

Совокупность археологических находок из степных скифских курганов [Chernenko et al. 1986] позволяет говорить о том, что не все виды оружия были в равной степени популярны у скифских воинов. Впрочем, этот вывод справедлив и для других армий и эпох. Анализ личного оружия из скифских погребальных комплексов свидетельствует, что праща относится к числу наименее употреблявшихся его видов.

Праща как вид оружия – принцип действия и применение в бою

Праща является одним из видов ручного метательного оружия, предназначавшегося для легковооруженных воинов. Она состояла из петли с расширением или гнездом в средней ее части, в которое вкладывался «снаряд». Такая петля обычно делалась из кожаного ремешка, но могла быть и в виде плетеной веревки (рис. 1,1). Длина ее чуть более 90 см (или 3 футов) и ширина около 2,5 см (или 1 дюйма).

«Снаряды» чаще были каменными. В различные периоды применялись также глиняные и свинцовые [Korfmann 1973, 37; Beikheim 1995, 278; Vinkler 2010, 249].

Механизм использования пращи подробно описан и проиллюстрирован (рис. 2) Манфредом Корфманном: «Бросок из ручной пращи начинался (а) с зарядки пращи и подготовки ее к броску: закрепленный конец пращи обернут вокруг одного пальца руки, а свободный конец зажат между большим и указательным пальцами. Три-четыре оборота пращи против часовой стрелки (b), которые совершаются движением преимущественно запястья, а не всей руки, придают снаряду наибольшую скорость. Снаряд вылетает (c), когда пращник отпускает свободный конец пращи; в начале параболической траектории его скорость составляет более 60 миль в час» [Korfmann 1973, fig. 5]. То есть, выпущенный профессиональным пращником, такой снаряд мог лететь со скоростью до 96,6 км в час. Его убойная сила зависела от размера, веса и формы снаряда.

Кроме обычной ручной пращи использовалась и *праща-бич*. Она состояла из деревянной рукояти с ремнем на конце (рис. 1,2). При употреблении этого вида пращи бросок совершался быстрым взмахом пращи из горизонтального в вертикальное положение. Свободный конец короткого ремня помещался в выемке на конце шеста и выскользывал из

Рис. 1. Изображения различных видов пращи: 1 – ручная праща; 2 – праща-бич [по: Korfmann 1973].

Fig. 1. Images of different types of sling: 1 – hand sling; 2 – sling-scourge [by: Korfmann 1973].

Рис. 2. Механизм использования пращи [по: Korfmann 1973].

Fig. 2. The mechanism of using a sling [by: Korfmann 1973].

нее в верхней точке при взмахе, высвобождая снаряд. Такая «операция» требовала особой ловкости стрелка. В руках тренированного человека это оружие было чрезвычайно опасным. Считается, что этот вариант оружия применялся преимущественно на флоте и при осадах. В XVII веке такая праща-бич часто использовалась для метания ручных гранат. Но при том, что это оружие позволяло увеличить вес ядра и дальность его полета, меткость его уменьшалась [Korfmann 1973, fig. 6; Veikhaïm 1995, 277-278, 287].

Говоря о материале, из которого изготавливали снаряды (рис. 3), следует отметить несколько моментов. 1. Каменные экземпляры, особенно из гальки или слабо отесанные, довольно сложно выделить среди других находок (например, нагревательных элементов со следами пребывания в огне). Тем более, если речь идет о единичных артефактах. М. Корфман по этому поводу отметил, что только при обнаружении скопления в одном месте их не путают с чем-то другим [Korfmann 1973, 38]. 2. Глиняные снаряды (шаровидные, яйцевидные или чечевицеобразные), чаще высушенные на солнце, как справедливо отметила Барбора Кубикова, были слишком хрупкими. При попадании в цель они обычно сильно деформировались (если были еще влажными) или разбивались вдребезги (если были высушены

или прокалены), не оставляя никаких следов [Kubíková 2013, 66]. Поэтому говорить об их применении в большинстве случаев не приходится. 3. Выбор материала для изготовления боеприпасов зависел от местности (наличия подручного материала) [Atalay 2005, 157; Doherty 2006, 298]. Вес глиняных снарядов (при диаметре ≈ 7 см) колебался в пределах 25-58 г, каменных (при диаметре $\approx 5-8$ см) – 28-60 г [Kubíková 2013, 27; Skobelev 2001, 81]. В то же время металлические снаряды для пращи (как правило свинцовые, но известны и серебряные, и даже золотые) сохраняются значительно лучше, не вызывая сомнения в их назначении. Вес свинцовых снарядов (чаще эллипсоидных) составлял от 20-25 до 75-80 г. Отливали такие снаряды партиями, в глиняных формах либо в городских мастерских, либо прямо на стоянках войск. Не исключено, что этим занимались ремесленники при армии [Skobelev 2001, 78, 93]. Основываясь на свидетельствах Ксенофонта, М. Корфман допускал, что пращник мог метнуть свинцовый снаряд на расстояние более 400 метров [Korfmann 1973, 37].

История пращи

Простота этого вида оружия объясняет тот факт, что оно применялось многими народами в течение долгого времени. Начало ис-

Рис. 3. Снаряды для пращи из разных материалов: 1-2 – металл; 3 – глина; 4-5 – камень [по: Korfmann 1973].

Fig. 3. Projectiles for slings from different materials: 1-2 – metal; 3 – clay; 4-5 – stone [by: Korfmann 1973].

пользования пращи относят к концу палеолита, когда она была еще охотничьим оружием на Ближнем Востоке [Korfmann 1973, 34; Skobelev 2001, 76, 86]. Для этого периода отмечается два вида метательных камней – в виде слегка выровненных простых кусков кремня или немного сплюснутых округлых каменных шариков, некоторые из которых были тщательно обработаны [Vinkler 2010, 11, 19]. К началу неолита, по мнению М. Корфманна, сфера применения пращи из юго-западной Азии распространилась не только на Балканы, а и на всю юго-восточную Европу [Korfmann 1973, 42]. В качестве метательных камней или снарядов применялась и галька, которая не только летела гораздо дальше кремневых, но и издавала меньший звук, что было очень важно для охоты. Пращник показан на нижнем фризе знаменитого ковра из Байё, посвященного вторжению Вильгельма Завоевателя в Англию в 1066 г. (Франция, XI в.) [Wilson 1985]. Изображение его предельно ясно демонстрирует это оружие в действии (в данном случае явно на охоте) (рис. 4).

В классической Греции важнейшую роль играли легковооруженные войска. Обычно именно они завязывали битву, обрушивая на противника град камней, дротиков и стрел, и таким маневром пробивая брешь в его рядах, позже уступая место наступающей тяжелой пехоте. В случае же, если атака была неудачной, легковооруженные отряды могли прикрыть отступление тяжелой пехоты [Korfmann 1973, 36].

К примеру, для крупных военных кампаний в армию Спарты нанимали лучников из Скифии или Крита и пращников с Родоса, считавшихся лучшими в своем деле, или Фессалии. Активно привлекать пращников стали с V в. до н.э. Для сравнения, дальность выстрела лучника достигала 150м, максимальная дальность снаряда пращника приближалась к 350 м

[Konnoili 2000, 48-49; Vinkler 2010, 51].

С 5 в. до н.э., наряду с известными по письменным источникам каменными снарядами, начинают использовать и металлические, в частности по сообщениям Ксенофонта, свинцовые шарики [Xenofont 1951, III, 4 (17)]. Часто на таких миндалевидных или овальных предметах, обнаруженных на территории древней Греции, хорошо видны надписи различного содержания (имена военачальников, солдат и ополченцев, названия воюющих полисов, разного характера пожелания, в том числе и послания врагу) или изображения (орлов, змей, скорпионов, пчел, молний, копий, трезубцев и др.) [Robinson 1941, 418-420, 433; Paunov, Dimitrov 2000, 48; Skobelev 2001, 76-77; Anokhin 2010, 49; Paranova, Liashko 2015, 209]. В эпоху эллинизма использование таких боеприпасов стало актуальным для многих армий.

В этрусско-римской армии, реорганизованной в середине VI в. до н.э. Сервием Туллеем, разделившим все население в соответствии с имущественным цензом на шесть разрядов, пятый разряд составляли пращники. По утверждению Дионисия, они сражались вне строя [Konnoili 2000, 95-96].

Использовались пращники и в армии Римской империи, но (в отличие от лучников) от-

Рис. 4. Ковер из Байё (Франция 11 в.): 1 – фрагмент ковра; 2 – изображение фигуры пращника на нижнем фризе.

Fig. 4. Carpet from Bayeux (France, 11th century): 1 – carpet fragment; 2 – image of a figure of a slinger on the lower frieze.

дельных частей из них не создавали [Konpolli 2000, 224]. Пращик римского войска (вероятно, варвар) изображен на колонне Траяна, посвященной захвату Дакии (106-107 гг.) (рис. 5). В этом контексте интересно вспомнить трактат «Краткое изложение военного дела» («*Epitoma rei militaris*») в 4 книгах Вегеция Флавия Рената – римского военного историка и теоретика конца IV – начала V в., где среди прочего рассматривается и вооружение римского войска. Описывая предлагаемую им систему военного обучения новобранцев, Вегеций настаивал на «старательном обучении молодежи бросать камни рукою или при помощи пращи ... Всем известно, что во всех сражениях древних принимали участие и пращники. Этому искусству должны быть обучены все новобранцы путем

частого упражнения. Тем более что ведь носить пращу не составляет никакого труда. Иногда, случается, столкновение происходит в каменной местности, приходится защищать гору или холм или отражать варваров, осаждающих укрепление или город, камнями и пращами» [Vegetsii 1996, I, 16].

В Северном Причерноморье известно 67 свинцовых ядер для пращи античного времени, три из которых имели надписи [Anokhin 2010, 49-56]. Большая часть этих находок происходит из окрестностей Ольвии. Среди них и свинцовое миндалевидное «ядро» с надписью, найденное в 2008 г. на ольвийской пригородной усадьбе, Широкая балка-7 конца V – 30-х гг. IV в. до н.э. [Liashko, Rapanova 2008, 32]. Этот артефакт, открытый в культурном слое с керамикой второй половины IV в. до н.э., по мнению исследовательниц, косвенно подтверждает сведения античных авторов о походе Зопириона в Скифию и об осаде им Ольвии. А это, в свою очередь, позволило предположить, что лагерь македонской армии мог быть разбит в районе Широкой балки [Rapanova, Liashko 2015, 209-210].

Многие европейские армии периода раннего средневековья использовали пращу в вооружении тяжелой пехоты, употребляя ее только при вступлении в бой [Vinkler 2010, 88-89]. Этот вид оружия применялся в ходе крестовых походов вплоть до 15 века, особенно итальянцами и горными жителями Швейцарии. При этом В. Бехайм отметил, что праща никогда не была оружием аристократов. Напротив, вплоть до времен французских религиозных войн, ею всегда были вооружены низшие классы. В XV веке праща все больше использовалась наемниками. К примеру, в испанских войсках служили пращники с Балеарских островов, славившиеся своим умением и меткостью – они могли поражать врага на расстоянии 120-160 шагов [Beikhaïm 1995, 277-278], т.е. до 80 м. Как отметил Манфред Корфф-

Рис. 5. Изображение пращника римского войска на колонне Траяна (Рим, 113 г.): 1 – фото; 2 – прорисовка.

Fig. 5. Image of a slinger of the Roman army on Trajan's column (Rome, 113 AD): 1 – photo; 2 – drawing.

манн, пращу использовали на войне в Европе и на Ближнем Востоке, по крайней мере, до XVII века. Она пережила даже приход пороха [Korfmann 1973, 34].

Праща на вооружении скифского войска

Скифы использовали пращу наряду с луком со стрелами для стрельбы на дальние расстояния. Античные авторы не оставили каких-либо сведений относительно использования пращи собственно скифскими воинами. Поэтому основным и единственным источником для исследования этого вида оружия у скифского воинства являются их погребальные комплексы. По мнению военного историка, полковника В.Н. Грицюка, у скифов была распространена праща в виде мешочка с двумя прикрепленными к нему ремешками [Gritsiuk 2009, 64]. Однако в составе сопутствующего инвентаря в могилах о наличии пращи свидетельствуют только снаряды. Ремни или веревки, сделанные из органических материалов, к сожалению, не сохраняются в грунте. Во всяком случае, сведений о самой праще, найденной в могиле скифского воина, в нашем распоряжении пока нет. Снаряды для пращи представлены только каменными экземплярами. Относительно использования глиняных образцов можно лишь отметить, что хрупкость и нестойкость такого материала не позволяет делать какие-либо предположения на этот счет.

Пращевые камни сделаны из твердых пород, как правило, из гранита или песчаника. Они имеют преимущественно округлую форму, близкую к шаровидной. Как отмечала А.И. Мелюкова, камни разнятся размерами: наименьшие близки к грецкому ореху, но есть некоторые экземпляры и больших размеров – до куриного яйца и даже яблока [Meliukova 1964, 68]. Однако, по нашим наблюдениям, в большинстве случаев размер таких снарядов равняется приблизительно 5 см.

В погребениях отмечается от одного до десяти камней в наборе. Но чаще встречается от двух до пяти единиц в комплекте [Meliukova 1964, 68]. Принимая во внимание количество пращевых камней в разных наборах, можно сделать вывод, что нормы подобного боекомплекта у скифов не было.

В могилах пращевые камни лежали в различных местах и, соответственно, по-разному соотносились с погребенным воином. Они зафиксированы рядом с головой, у рук или в ногах, иногда в одном из углов могилы [Meliukova 1964, 68]. Таким образом, судя по локации подобных каменных снарядов внутри погребального комплекса, строгой регламентации местоположения этого вида оружия в могиле не существовало. Интересно, что в двух курганах («Острая Могила» у с. Яблоновка в лесостепном регионе и кургане №2 у с. Красный Подол в степи) камни лежали в мисках. В первом случае восемь экземпляров находилось в глиняной миске в пределах камеры [Samokvasov 1908, 117], во втором – 75 экземпляров в деревянной миске, расположенной в ногах [Polin 1984, 112]. В обоих случаях камни рассматриваются как оружие, несмотря на местонахождение их в сосудах, что не исключает их использования и в качестве нагревательных приборов.

Камни для пращи фиксировались не только в погребальных комплексах скифских воинов, но и на поселенческих памятниках лесостепного населения. Последнее обстоятельство, по мнению А.И. Мелюковой, свидетельствует

Рис. 6. Изображение амазонки с пращей на белом фоне лекифы, приписываемом мастеру Klügmann (450-400 гг. до н.э.). Метрополитен Музей (Нью-Йорк).

Fig. 6. Image of an Amazon with a sling on a white background lekythos attributed to the artist Klügmann (450-400 BC). Metropolitan Museum (New York).

о том, что пращу использовали, прежде всего, при осаде или отражении противника из-за укрепления, в котором могло участвовать все население [Meliukova 1964, 68]. На взгляд военного историка полковника В.Г. Бережинского, пращей могли пользоваться и конные воины [Berezhyns'kii 1994, 19]. В то же время, состав погребального инвентаря в могилах скифских воинов, как и практика использования этого вида оружия другими армиями, говорит в пользу применения ручной пращи преимущественно пешими воинами (как это было в легковооруженных отрядах греческого войска).

Хронология этого вида скифского оружия определяется довольно широко – в пределах VII-III вв. до н.э. [Meliukova 1964, 68; Gritsiuk 2009, 65].

Количество скифских воинских могил, в составе вещевого комплекта которых присутствуют пращевые камни, довольно ограничено. А.И. Мелюкова (на период 60-ых годов XX столетия) отмечала немногим более 40 таких погребений [Meliukova 1964, 68]. В массиве раскопанных в степном регионе Северного Причерноморья скифских могил, которых к середине 1980-х годов насчитывалось 2300 [Chernenko et al. 1986, 345], лишь 2,3% содержало пращевые камни. Такая ситуация однозначно свидетельствует о том, что праща не относилась к популярным видам оружия среди скифских воинов.

Праща в арсенале скифских амазонок

О вооружении амазонок сохранились сведения в трудах античных авторов – мифологических сказаниях и сведениях этнографического характера. По словам Помпония Мелы, приведенным в его труде «Землеописание», «женщины вступают в конные стычки и сражаются не железным оружием, а накидывают на врагов арканы и умерщвляют их затягиванием» [Mela. I, 19 (114)]. Гиппократ в сочинении «О воздухе, водах и местностях» сообщал, что амазонки «ездыт верхом, стреляют из луков и мечут дротики, сидя на конях» [Hr. Aer. 24]. Климент Александрийский в этой связи написал: «Я знаю савроматских женщин, которые занимаются военным делом не меньше мужчин, и других – сакских, которые, наравне с мужчинами, стреляют из луков назад, претворяясь бегущими» [Clemens Alexandrinus. 10, II, 598]. По информации Каллисфена, Александр Македонский в письме матери отметил, что амазонки сражались серебряными топорами [Callisthenes. III, 26]. Наиболее полные сведения представили Страбон в «Географии» [Strabo. XI, 5.1] и Пиндар в «Немейских одах» [Pindar. III, 38]. По их словам, вооружение амазонок составляли луки со стрелами, топоры, дротики, копья и небольшие легкие щиты в форме полумесяца. Как видно, в перечне оружия амазонок праща не упоминается. Тем не менее, изображения пращниц, хоть и крайне

редко, но все же встречаются. Одно из них сохранилось на белофонном лекифе 450-400 гг. до н.э. (рис. 6) в коллекции Метрополитен музея (США).

Археологические свидетельства употребления пращи скифскими амазонками тоже немногочисленны. Прежде чем перейти к погребальным комплексам скифских воительниц с пращей, отмечу следующее. 1. На территории Европейской Скифии мне известно 303 погребения скифских амазонок, открытых в 267 курганах из 116 могильников. Из них 55% могил не подверглись ограблениям. По территориальному принципу эти могилы распределяются на пять основных групп: Нижнеднепровская степь; Предгорный Крым; Дунай-Днестровские степи; Лесостепное Приднепровье и Подонье (степь и частично лесостепь). 2. В отдельных некрополях количество могил амазонок различно – от одной-двух до 27 (Елизаветовский могильник в Подонье) и 35 могил (могильник у с. Глиное в Поднестровье). 3. В составе доступных для рассмотрения 293 наборов инвентаря так называемую мужскую группу, кроме конской амуниции и котлов, представляет оружие, которое есть в каждой могиле воительницы [Fialko 2020, 14-15]. 4. Оружие в могиле является личным атрибутом скифского воина, независимо от гендерной принадлежности покойника [Fialko 2019, 397].

Маркером наличия пращи в женской могиле выступают каменные снаряды. Единственным исключением является набор из погребения 7 кургана 11 у с. Львово (Херсонская обл.), в котором зафиксированы остатки кожаного ремня. «Снаряды», обнаруженные в могилах скифских амазонок, более-менее правильной округлой формы, из разных пород камня. Размеры их различались, но в целом камни небольшие – диаметром 5-6 см. Крупные экземпляры в женских наборах не встречены ни разу. Камни найдены в 34 погребальных комплексах амазонок (11,6% от общего количества могил воительниц): в Степи в 16, в Поднестровье в трех, в Лесостепи в девяти, в Подонье в шести, в Крыму их нет. Обычно в могиле было от одного до пяти экземпляров в наборе (рис. 7).

В числе наиболее информативных погребальных комплексов скифских амазонок с пращей из *Нижнеднепровской степной группы* можно привести упомянутое выше не ограбленное **погребение 7 кургана 11 у с. Львово** (Херсонская обл.), основное в кургане. Могила подбойного типа, ориентированная по линии запад-восток. Входная яма размерами 3,1x1,8 м, дно на глубине 3,3 м; камера размерами 4,2x2,0 м, пол на глубине 3,6 м (рис. 8,1). Молодая женщина лежала на решетчатом деревянном настиле вытянуто на спине, головой на запад. В пределах настила, в его ЮЗ углу в

Рис. 7. Камни для пращи из могил скифских воительниц: 1 – погребение 3, курган 5 у села Зеленое; 2 – погребение 12, курган 1 у села Новониколаевка; 3 – погребение 1, курган V у поселка городского типа Верхний Рогачик; 4 – погребение 7, курган 1 у села Новое.

Fig. 7. Stone bullets from the graves of Scythian female warriors: 1 – burial 3, kurgan 5 near the village Zelene; 2 – burial 12, kurgan 1 near the village Novomykolayivka; 3 – burial 1, kurgan V near the urban settlement Verkhniy Rohachyk; 4 – burial 7, kurgan 1 near the village Novoye.

Рис. 8. Погребение 7 кургана 11 у села Львово: 1 – план и разрез могилы; 2-15 – набор погребального инвентаря.

Fig. 8. Burial 7 of kurgan 11 near Lvovo village: 1 – the plan and section of the grave; 2-15 – the set of burial implements.

кожаном чехле лежало бронзовое зеркало с деревянной ручкой, у левой руки – *железный нож с костяной ручкой, бронзовый трехлопастный наконечник стрелы, железный наконечник дротика, пращевой камень*. От локтя правой руки, вдоль ноги, сохранился отпечаток окрашенного в зеленый цвет *кожаного тонкого ремня* (длина 0,9 м, ширина 2,5 см). В противоположном СЗ углу настила находились: чернолаковый канфар с 69 разноцветными однотонными стеклянными бусинами внутри, деревянная игольница с железными различной величины иголками и шильями (в обломках). У левого виска лежал бронзовый пластинчатый браслет, на шее ожерелье из двух низок стеклянных бусин – одна из 28 цилиндрических темно-коричневого цвета, вторая из шести кольцевидных желтого, голубого, зеленого и коричневого цветов. Между настилом и западной стенкой, в СЗ углу камеры лежали остатки напугтственной пищи – кости коня и железный нож с костяной ручкой, левее – разбитая амфора, разложившийся серебряный сосуд полусферической формы и свин-

цовое пряслице в виде колесика (рис. 8,2-13) [Terenzhkin, Kubyshev, Il'inskaia 1973, 68-70]. Погребение датируется 4 в. до н.э. [Chernenko et al. 1986, 31].

В Дунай-Днестровской группе заслуживает внимания не ограбленное *погребение 2 кургана 2 у с. Никольское* (Слободзейский район Молдовы), впускное в кургане. Захоронение совершенно в трапециевидной яме, ориентированной по линии восток-запад, размерами 3,0-2,75x1,75 м, дно на глубине 3,5 м (рис. 9,1). Сверху яма была перекрыта деревянными плахами. Погребенная лежала на циновке (размерами 1,6x1,4 м) на спине, головой на запад, лицо обращено вправо. Руки согнуты в локтях, кисть правой руки на тазовых костях. Согнутые в коленях ноги повернуты вправо. В области черепа сохранились золотые бляшки от головного убора: 27 с изображением сфинкса; 138 с изображением пальметт; 111 с изображением грифона; две с изображением розетки; с двух сторон от черепа по золотой серьге; в области кистей рук – 29 бляшек с изображением грифона, у плечевых костей – 1079 бляшек-пуговиц. К западу от черепа – скопление

Рис. 9. Погребение 2 кургана 2 у села Никольское: 1 – план и разрез могилы; 2-31 – набор погребального инвентаря.

Fig. 9. Burial 2 of kurgan 2 near the village of Nikolskoye: 1 – the plan and section of the grave; 2-31 – the set of burial implements.

из 14 бронзовых уздечных блях; севернее черепа – зеркало, под западной и северной стенками обнаружено по железному крюку; на уровне колен слева найдена железная игла. В 0,3 м от левой руки лежал железный меч в ножнах и рядом три пряслица; за головой находилась известняковая плита; в северо-восточном углу – пара костяных пластин; в юго-восточном углу – пара пращевых камней; у северо-восточной стенки лежал чернолаковый лекиф, а напротив него, у южной

стенки – сероглиняный кувшин. У локтевого сустава на правую руку надет железный браслет и рядом лежал камень для пращи. От напутственной пищи сохранились: кости крупного рогатого скота – кости мелкого рогатого скота (овцы, козы) – в северо-западном углу; ребра и бабки в заполнении; грудная клетка и кости ног в юго-западном углу, и рядом железный нож. Тут же лежали четыре бронзовых навершия (рис. 9,2-31). Погребение датируется концом 5 – началом 4 в.

Рис. 10. Погребение 3 кургана 20 в урочище Холодный Яр: 1 – план могилы; 2-14 – набор погребального инвентаря.

Fig. 10. Burial 3 of kurgan 20 in the tract Kholodny Yar: 1 – the plan of the grave; 2-14 – the set of burial implements.

до н.э. [Agul'nikov, Sava 2004, 21-29, 220-222].

Среди комплексов *Лесостепной Приднепровской группы* наиболее представительным в данном контексте является не ограбленное **погребение 3 кургана 20 в урочище Холодный Яр** (ныне г. Смела Черкасская обл.), основное в кургане. Захоронение совершено в большой круглой в плане яме диаметром 4,5 м, глубиной 1,5 м. Сверху яма перекрыта деревянной крышей. Погребенная женщина (основная) лежала в центре, вытянуто на спине, головой на запад (рис. 10,1). При ней найдены: у черепа – пара серебряных серег; на шее – бусы из костяных (?) и стеклянных бусин; на левой руке – бронзовый браслет, на правой – браслет из бусин; слева у головы – песчаниковая плитка, два железных наконечника копий, чернолаковый канфар с отбитыми в древности ручками, лепной горшок, **пять округлых пращевых**

каменей, глиняное и костяное пряслица. Слева от костяка лежал колчан из дерева и кожи с 47 стрелами с бронзовыми трехгранными наконечниками, два железных ножа с костяными ручками, бронзовое зеркало с остатками деревянного футляра (рис. 10,2-14), серебряная игла и два астрагала козы. Справа за головой, ближе к углу, находились кости жертвенной мясной пищи (коровы и барана) с парой железных ножей с костяными ручками.

В ногах первой, перпендикулярно ей, лежала вторая женщина 18 лет, на боку, головой на юг. Правая ее нога согнута в колене. При ней найдены: железный браслет, пара бронзовых серег с синими стеклянными вставками и две стеклянные пронизи. Судя по положению в могиле и скромному инвентарю, младшая женщина являлась зависимой особой [Bobrinskii 1887; Pokrovs'ka 1957, 65-69]. По-

Рис. 11. Погребение 1 кургана 1 Елизаветовского могильника: 1 – план могилы; 2-7 – часть набора погребального инвентаря [по: Miller 1914].

Fig. 11. Burial 1 of kurgan 1 of the Elizavetovskiy burial ground: 1 – the plan of the grave; 2-7 – part of the set of burial implements [by: Miller 1914].

гребение датируется IV в. до н.э. [Pokrovs'ka 1957, 71].

В *Подонье* праща обнаружена в погребальных комплексах воительниц только одного Елизаветовского могильника (Ростовская обл.). В этой группе приведу основное и единственное **погребение 1 кургана 1**, раскопанное А.А. Миллером в 1911 году. Погребение совершено в яме овальной формы, ориентированной по линии восток-запад, размерами 4,8x3,7 м, глубиной 1,3 м (рис. 11,1). Могила ограблена, поэтому кости женщины, как и остатки инвентаря, оказались разбросанными. В заполнении обнаружены: **17 пращевых камней**, сложносоставное костяное веретено, бронзовая головка оленя (возможно навершие булавки) (рис. 11,2-7), чернофигурная панафинейская и красноглиняная амфоры, мелкие фрагменты чернолакового и красноглиняного сосудов, кости коня от напуганной пищи и

железный нож, а также мелкие кусочки бронзы «в виде окиси» [Miller 1914, 222-224]. Не исключено, что последние могли сохраниться от бронзовых наконечников стрел. Погребение датируется третьей четвертью V в. до н.э. [Iangulov 2008, 64].

Интересную картину дал анализ характера оружия в могилах пращниц. Только в 10 (29,4%) комплексах пращевые камни представляли единственный вид оружия (табл. 1). В остальных случаях они сочетались с другими видами оружия. Чаще это были стрелы – 11 комплексов (в четырех случаях в колчанах); стрелы, копья и/или дротики и втоки – 10 комплексов; и в единичных случаях пращевые камни сочетались с копьем (1), копьем и мечом (1), стрелами, копьем и мечом (1). Соответственно, в большинстве комплексов (в 21 или 62%) праща сочеталась со стрелами. И в таком случае можно заключить, что, во-

№ п/п	Пункт курган/погребение	Количество погребенных, возраст	Оружие				Украшения	Зеркало	Веретено, пряслице	Дата до н.э.
			праца	стрелы, колчан	копье дротик вток	меч				
I. НИЖНЕДНЕПРОВСКАЯ СТЕПЬ										
1	с. Нововасильевка к.17, п.3	1взросл	5				+	+		1/2 4 в.
2	с. Чкалово гр. Чертомлыка, к.5, п.1	1 ж пожилая	1	4						конец 5-4 в.
3	с. Чкалово гр. Чертомлыка, к.30, п.1	1 ж 35-45	5	2			+	+	п	конец 5-4 в.
4	г. Никополь, гр. II, к. 25 п.1	1	1	27, к			+		2 п	4 в.
5	с. Марьевка, к.6 п.2	1 ж	1	12	к, д, 2 в		+	+	п	2/2 4 в
6	с. Скельки, п.14	1 р. 2 года	3	3			+		п	конец 5-4 в.
7	с. В. Знаменка, мог-к Мамай Гора, к.5 п.3	1 ж 30-35	2	8	2 к 2 в		+			4 в.
8	с. В. Знаменка, к. гр. 2, к.10 п.1	1 ж 22-35	1	48, к	2 к, 2 в		+	+	п	сер.5- нач.4в
9	с. Троицкое к.2 п.12	1 ж	1	1			+	+	п	4 в.
10	г. Запорожье, к.8 п.1	1 ж	1	3				+	2 п	кон. 5 - нач.4в
11	с. Зеленое, к.5 п.3	1 подр.	3		1к, 1д, 2в		+	+		1/2 2/4 4в.
12	с. Львово, к.11 п.7 о	1 ж молодая	1	1	1 д		+	+	п	4 в.
13	с. Богдановка к. 3 п.2	1 ж	1	3			+	+	п	кон.1/4- нач. 2/4 4в.
14	с. Привольное, к. 16 п.2	1	3	34	к		+	+		4 в.
15	с. Новониколаевка, к.1 п.12	1 взросл	4	1			+	+	2 п	4 в.
16	с. Подовое, к.3 п.3	1	4	1	в		+		2 п	4 в.
II. ПРЕДГОРНЫЙ КРЫМ										
III. ДУНАЙ-ДНЕСТРОВСКИЕ СТЕПИ										
17	с. Вапнярка к.2 п.3	1 реben 89	2	3			+			4 в.
18	с. Погребя к.2 п.2	1	1	4			+			2/2 4в.
19	с. Никольское к.2 п.2	1 ж	3			м	+	+	3 п	кон. 5-нач.4в

IV. ЛЕСОСТЕПНОЕ ПРИДНЕПРОВЬЕ									
20	с. Турия, к. гр. 1, к. 462 п.1	1 ж очень молодая	2				+		4 в. ?
21	с. Турия, к. гр. 1, к. 463 п.1	1	3				+		1/2 4в.
22	с. Турия, к. гр. 1, к. 468 п.1	1	1				+		4-3 в.
23	с. Журавка, к. гр. 2, к. 406	1 ж	2	129, 2 застежки	2 к		+	+	2/2 7в.
24	с. Журавка, к. гр. 3-Б, к. 423	1 ж молодая	5	57			+	+	5 в.
25	с. Макеевка, к. гр. 4, к. 1 п. 1	1 ж	5				+		п 5-4 в.
26	уроч. Холодный Яр, к. 20 п. 3	1 ж 1 ж -? 18	5	47, к	2 к		+	+	2 п 4 в.
27	уроч. Холодный Яр, к. 26 п. 3	1 ж	3				+	+	5 п 4 в.
28	уроч. Холодный Яр, к. 28	1 ж	5				+	+	2 п 4 в.
V. ПОДОНЬЕ									
29	ст. Елизаветинская, Елизаветовский мог-к к.1 п.1	1 ж	17						в 3/4 5в.
30	ст. Елизаветинская, Елизаветовский мог-к к. 5 п.1	1 ж	+	+	2 к		+		сер. 3/4 5в.
31	ст. Елизаветинская, Елизаветовский мог-к к. 32 п.1	1 ж	5						п 4 в.
32	ст. Елизаветинская, Елизаветовский мог-к к. 25 п.1	1 ж	4				+		рубеж 1-2/4 5в.
33	ст. Елизаветинская, Елизаветовский мог-к к. 37 п.1	1 ж	+		к	м			2/2 кон. 5в.
34	ст. Елизаветинская, Елизаветовский мог-к к. 39 п.1	1 ж	+	+	к	м			3/4 5в.

Таблица 1. Праща в погребениях воительниц Европейской Скифии.

Table 1. Sling in the burials of female warriors of European Scythia.

первых, у воительниц преобладало оружие, предназначенное для дистанционного боя и, во-вторых, они не составляли особых отрядов пращниц в войске.

Еще один аспект, на который целесообразно обратить внимание, это последовательность захоронения пращниц. Большинство их – 24 - были основными (включая и единственную

грунтовую могилу), 5 – боковыми в курганах, то есть одновременно основным и еще 5 – впускными, то есть их устроили в возведенных ранее насыпях курганов. Таким образом, для 70% женщин специально были возведены курганы, а с учетом и боковых захоронений, эта цифра увеличивается до 85% от общего числа могил пращниц. Эта информация важна в свя-

зи с приведенным выше наблюдением В. Бехайма о том, что пращниками, например, в войсках периода средневековья, были представители низших классов. Подобное заключение вряд ли может быть справедливым относительно скифских воительниц, если учесть, что для захоронения большинства из них насыпался отдельный курган, а в набор заупокойного инвентаря, помимо прочего, входили наборы оружия, дорогие зеркала и украшения (включая предметы из драгоценных металлов).

Относительно возраста скифских воительниц, в погребальных комплексах которых присутствовала праща, можно отметить, что он определялся в пределах от детского (2 случая) до пожилого (1 случай). В тех немногих случаях, где был определен точный возраст смерти женщины, это 22-45 лет.

Нельзя обойти здесь и вопрос о назначении пращи у скифских амазонок – для боя или охоты ее использовали? (рис. 12). Дать однозначный ответ при нынешнем состоянии источника вряд ли возможно. Но, если вспомнить информацию Диодора Сицилийского в труде «Библиотека» о выучке амазонок с самого детского возраста охоте и военному ис-

кусству [Diod. II, 45-46] и учесть наличие пращевых камней в могилах представительниц практически всех возрастных групп (включая и девочек, и пожилых женщин), вполне возможно предположить, что праща могла быть полифункциональной.

Что касается датировки захоронений скифских амазонок с пращой, обзор их позволил заключить следующее. По региональным группам хронологические показатели разнятся (табл. 1). Наиболее ранние комплексы отмечены в Лесостепном Приднепровье: один - второй половины VII в. до н.э. и два - V в. до н.э., остальные датируются IV в. до н.э. В Подонье пять из шести комплексов отнесены к V в. до н.э. и лишь один – к IV в. до н.э. В то же время, в обеих степных группах (Нижнеднепровской и Дунай-Днестровской) праща фиксируется в пределах конца V-IV в. до н.э., с явным преобладанием IV в. до н.э. В целом же хронологический диапазон их довольно широк – со второй половины VII до конца IV в. до н.э., с очевидным акцентом на IV в. до н.э. (76%).

Заключение

Праща, как вид ручного метательного оружия, применялась многими народами на

Рис. 12. Изображение Геракла с пращей на чернофигурном сосуде (около 540 г. до н.э.). Британский музей (Лондон).

Fig. 12. Image of Hercules with a sling on a black-figure vessel (circa 540 BC). British Museum (London).

разных континентах в течение долгого времени – с конца палеолита вплоть до XVII века. Знали пращу и скифские воительницы. В их могилах сохранились только каменные округлые снаряды и лишь в одном случае зафиксированы остатки кожаного ремня. Обычно в могиле было от одного до пяти таких снарядов небольших размеров (до 5-6 см).

То обстоятельство, что преобладающее число погребений женщин с пращей были основными в курганах, как и то, что в комплекты их заупокойного сопровождения входили наборы различного оружия, зеркала и украшения (включая предметы из драгоценных металлов), свидетельствует в пользу того, что они являлись представительницами среднего класса скифского общества. В то же время, широкий возрастной диапазон воительниц с пращей – от детского до пожилого возраста, не позволяет говорить о каких-либо специализированных воинских подразделениях. К тому

же, вполне вероятно, что использовали пращу не только в бою, но и на охоте. Не исключено и то, что в определенных условиях (например, в походных) такие камни могли использоваться и в качестве нагревательных элементов.

Хронологические рамки погребальных комплексов скифских воительниц с пращей довольно размыты – с середины VII по начало III в. до н.э., хотя большая их часть (76%) датируется в пределах 4 в. до н.э.

Применение такого оружия требовало особой сноровки и выносливости, учитывая значительный вес боеприпасов. К тому же, как показывает пример иных армий, пращники в них составляли отдельные отряды, выполнявшие особые тактические задания. Очевидно, для скифов подобное ведение боя было неприемлемым. Вероятно, поэтому праща не стала популярным оружием у амазонок, которые предпочитали использовать в бою лук со стрелами и копья.

Библиография

- Agul'nikov, Sava 2004:** S. Agul'nikov, E. Sava, Issledovanie kurganov na levoberezh'e Dnestra (Kishineu 2004) // С. Агульников, Е. Сава, Исследование курганов на левобережье Днестра (Кишинэу 2004).
- Anokhin 2010:** V.A. Anokhin, Materialy, issledovaniia i zametki po arkheologii i numizmatike (Kiev 2010) // В.А. Анохин, Материалы, исследования и заметки по археологии и нумизматике (Киев 2010).
- Atalay 2005:** S. Atalay, Domesticating Clay: the Role of Clay Balls, Mini Balls, and Geometric Objects in Daily Life at Çatalhöyük. In: (ed. I. Hodder) Changing Materialities at Catalhöyük: reports from the 1995-1999 seasons. Çatalhöyük Project Volume 5, 139-168.
- Berezhyns'kii 1994:** V.G. Berezhyns'kii, Viis'kova organizatsiia i voenne mistetstvo skifiv (Kiïv 1994) // В.Г. Бережинський, Військова організація і воєнне мистецтво скіфів (Київ 1994).
- Bobrinskii 1887:** A.A. Bobrinskii, Kurgany i sluchainye arkheologicheskie nakhodki bliz mestechka Smely, 1. Dnevniky piatiletnikh raskopok (Sankt-Petersburg 1887) // А.А. Бобринский, Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы, 1. Дневники пятилетних раскопок (Санкт-Петербург 1887).
- Beikhaim 1995:** V. Beikhaim, Entsiklopediia oruzh'ia (Rukovodstvo po oruzhievedeniiu. Oruzheinoe delo v ego istoricheskom razvitii ot nachala srednikh vekov do kontsa XVIII v.). Perevod s nemetskogo A.A. Devel' i dr. (Sankt-Petersburg 1995) // В. Бехайм, Энциклопедия оружия (Руководство по оружейведению. Оружейное дело в его историческом развитии от начала средних веков до конца XVIII в.). Перевод с немецкого А.А. Девель и др. (Санкт-Петербург 1995).
- Chernenko et al. 1986:** E.V. Chernenko, S.S. Bessonova, Iu.V. Boltrik, S.V. Polin, S.A. Skoryi, N.M. Bokii, Iu.S. Grebennikov, Skifskie pogrebal'nye pamiatniki stepei Severnogo Prichernomor'ia (Kiev 1986) // Е.В. Черненко, С.С. Бессонова, Ю.В. Болтрик, С.В. Полин, С.А. Скорый, Н.М. Бокий, Ю.С. Гребенников, Скифские погребальные памятники степей Северного Причерноморья (Киев 1986).
- Doherty 2006:** Ch. Doherty, The use of clay at Çatalhöyük. Çatalhöyük 2006 Archive Report, 298-314. Published online: http://www.catalhöyük.com/downloads/Archive_Report_2006.pdf.
- Fialko 2019:** O.E. Fialko, Zbroia v pokhovanniakh skifs'kikh zhinok: mistse ta priznachennia. In: (red. V.P. Chabai) I Vseukraïns'kii arkheologichnii z'izd: materiali roboti (Kiïv 2019), 393-405 // О.Е. Фіалко, Зброя в похованнях

скіфських жінок: місце та призначення. В: (ред. В.П. Чабай) I Всеукраїнський археологічний з'їзд: матеріали роботи (Київ 2019), 393-405.

Fialko 2020: О.Е. Fialko, Skifs'ki amazonki v arkhologichnikh realiakh (Київ 2020) // О.Е. Фиалко, Скіфські амазонки в археологічних реаліях (Київ 2020).

Gritsiuk 2009: V.M. Gritsiuk, Viis'ko skifiv (ozbroennia, organizatsiia, viini ta voenne mistetstvo) (Chernivtsi 2009) // В.М. Грицюк, Військо скіфів (озброєння, організація, війни та воєнне мистецтво) (Чернівці 2009).

Iangulov 2008: S.Iu. Iangulov, Ouzhie iz pogrebenii V v. do n.e. Elizavetovskogo mogil'nika v del'te Dona. RA 1, 2008, 63-72 // С.Ю. Янгюлов, Оружие из погребений V в. до н.э. Елизаветовского могильника в дельте Дона. РА 1, 2008, 63-72.

Konnolli 2000: P. Konnolli, Gretsia i Rim. Entsiklopediia voennoi istorii. Perevod s angl. S. Lopukhovoii, A. Khromovoi (Moskva 2000) // П. Коннолли, Греция и Рим. Энциклопедия военной истории. Перевод с англ. С. Лопуховой, А. Хромовой (Москва 2000).

Korfmann 1973: M. Korfmann, The sling as a weapon. Scientific American, 229/4, 1973, 34-46.

Kubiková 2013: B. Kubiková, Re-assessment of Objects Referred to as Sling Missiles in the Prehistoric Archaeology of the Near East (Brno 2013).

Latyshev 1949: V.V. Latyshev, Izvestiia drevnikh pisatelei o Skifii i Kavkaze. Vestnik drevnei istorii 1, 1949, 816-832 // В.В. Латышев, Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. Вестник древней истории 1, 1949, 816-832.

Liashko, Papanova 2008: S.N. Liashko, V.A. Papanova, Okhrannye raskopki uchastka «Usad'ba» (iugo-zapadnaia chast' nekropolia Ol'vii). Nauchnyi arkhiv Instituta arkheologii NAN Ukrainy, Inv. No. 2008/201 (Kiev 2008) // С.Н. Ляшко, В.А. Папанова, Охранные раскопки участка «Усадьба» (юго-западная часть некрополя Ольвии). Научный архив Института археологии НАН Украины, Инв. No. 2008/201 (Киев 2008).

Meliukova 1964: A.I. Meliukova, Vooruzhenie skifov (Moskva 1964) // А.И. Мелюкова, Вооружение скифов (Москва 1964).

Miller 1914: A.A. Miller, Raskopki u stanitsy Elizavetovskoi v 1911 g. Izvestiia Imperatorskoi Arkheologicheskoi Komissii 56, 1914, 220-247 // А.А. Миллер, Раскопки у станицы Елизаветовской в 1911 г. Известия Императорской Археологической Комиссии, 56, 1914, 220-247.

Papanova, Liashko 2015: V.A. Papanova, S.N. Liashko, Nakhodki oruzhiia i konskoi sbrui na prigorodnykh usad'bakh Ol'vii. Materialy po arkheologii Severnogo Prichernomor'ia 13, 2015, 207-222 // В.А. Папанова, С.Н. Ляшко, Находки оружия и конской сбруи на пригородных усадьбах Ольвии. Материалы по археологии Северного Причерноморья 13, 2015, 207-222.

Paunov, Dimitrov 2000: E. Paunov, D. Dimitrov, New data on the use of war sling in Thrace (4th – 1st century B.C.). Archaeologia Bulgarica IV, 3, 2000, 44-57.

Pokrovs'ka 1957: E.F. Pokrovs'ka, Kurgany IV st. do n.e. bilia Kholodnogo Iaru poblizu m. Smili. Arkheologii X, 1957, 65-79 // Є.Ф. Покровська, Кургани IV ст. до н.е. біля Холодного Яру поблизу м. Сміли. Археологія X, 1957, 65-79.

Polin 1984: S.V. Polin, Zakhoronenie skifskogo voina-druzhinnika u s. Krasnyi Podol na Khersonshchine. In: (red. E.V. Chernenko) Vooruzhenie skifov i sarmatov (Kiev 1984), 103-119 // С.В. Полин, Захоронение скифского воина-дружинника у с. Красный Подол на Херсонщине. В: (ред. Е.В. Черненко) Вооружение скифов и сарматов (Киев 1984), 103-119.

Robinson 1941: D.M. Robinson, Excavations at Olynthus. Part X: Metal and minor Miscellaneous finds (Baltimore 1941), 418-439.

Samokvasov 1908: D.Ia. Samokvasov, Opisanie arkheologicheskikh raskopok i sobraniia drevnostei (Moskva 1908) // Д.Я. Самоквасов, Описание археологических раскопок и собрания древностей (Москва 1908).

Skobelev 2001: D.A. Skobelev, Prashcha: snaryady i sposoby metaniia v Antichnosti. Para Bellum: Daidzhest, 2001, 75-96 // Д.А. Скобелев, Праща: снаряды и способы метания в Античности. Para Bellum: Дайджест, 2001, 75-96.

Terenzhkin, Kubyshev, Il'inskaia 1973: A.I. Terenzhkin, A.I. Kubyshev, V.A. Il'inskaia, Otchet o rabote Khersonskoi ekspeditsii v 1973 g. Nauchnyi arkhiv Instituta arkheologii NAN Ukrainy, Inv. No. 1973/10 (Kiev 1973) // А.И. Тереножкин, А.И. Кубышев, В.А. Ильинская, Отчет о работе Херсонской экспедиции в 1973 г. Научный архив Института археологии НАН Украины, Инв. No. 1973/10 (Киев 1973).

Vegetsii 1996: Flaviy Vegetsiiy Renat, Kratkoe izlozhenie voennogo dela («Epitoma rei militaris»). Perevod S.P. Kondrat'eva (Sankt-Petersburg 1996) // Флавий Вегетий Ренат («Epitoma rei militaris»). Краткое изложение военного дела. Перевод С.П. Кондратьева (Санкт-Петербург 1996).

Vinkler 2010: P. fon Vinkler, Illiustrirovannaia istoriia oruzhiia (Moskva 2010) // П. фон Винклер, Иллюстрированная история оружия (Москва 2010).

Wilson 1985: D.M. Wilson, The Bayeux Tapestr (New York 1985).

Xenofont 1951: Xenofont, Anabasis. Perevod M.I. Maksimovoi (Moskva-Leningrad 1951) // Ксенофонт, Анабасис. Перевод М.И. Максимовой (Москва-Ленинград 1951).

Елена Фиалко, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Национальной Академии Наук Украины, просп. Героев Сталинграда, 12, Киев, 04210, Украина, e-mail: ofialka@ukr.net